

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Садикова Фируза Маҳмудовна¹, Умунова Дилфуза Аъзам кизи², Нурпóлатова Дурдона Шавкат кизи³, Турсунбоева Мадина Абдуқаҳхар кизи⁴, Мирсаидова Махбуба Мирҳамид кизи⁵, Худойберганава Моҳичехра Яхшимурод кизи⁶

¹“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети “Профессинал таълим” кафедраси
доценти,

^{2,3,4,5,6} “ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети ҚХМ факултети талабалари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15264711>

Аннотация. Ушбу мақолада булажак технологик таълим фани уқитувчиларини касбий педагогик фаолиятини тубдан ислох қилиш ва касбий компетентлигини ошириш уларга қўйилган талаблар ҳақида тушунча берилган. Олий таълим муассасасларида уларнинг касбий ва шахсий камолотини таъминлаш учун зарур педагогик шарт-шароитларни яратиш, технологик таълими уқитувчиларини тайёрлаш мазмуни ва тузилмасини модернизациялаш, психологик-педагогик шароитларини аниқлаш ҳдмда унинг сифатини назорат қилиш ва бахрлаш механизмини ишлаб чиқиш орқали мутахассис компетентлигини шакллантиришининг асосий мақсадини белгилайди.

Калим сўзлар: педагог, компетенция, компетентлик, билим, қуникма, малака, қобилият, интеграция, модернизация, психологик-педагогик, механизм, коммуникатив, уқув режа, уқув дастур

Аннотация. В статье дается понимание требований к коренному реформированию профессионально-педагогической деятельности будущих учителей технологического образования и повышению их профессиональной компетентности. Создание в высших учебных заведениях необходимых педагогических условий для обеспечения их профессионального и личностного развития, основной целью модернизации содержания и структуры подготовки педагогов технологического образования, выявления психолого-педагогических условий, разработки механизма контроля и оценки ее качества на рабочих местах является формирование компетентности специалиста.

Ключевые слова: педагог, компетентность, компетентность, знания, умения, навыки, компетентность, способность, интеграция, модернизация, психолого-педагогический, механизм, коммуникативный, учебная программа, учебный план

Abstract. The article provides an understanding of the requirements for a radical reform of the professional and pedagogical activities of future teachers of technological education and an increase in their professional competence. The creation of the necessary pedagogical conditions in higher education institutions to ensure their professional and personal development, the main goal of modernizing the content and structure of training teachers of technological education, identifying psychological and pedagogical conditions, developing a mechanism for monitoring and assessing its quality in the workplace is the formation of specialist competence.

Keywords: teacher, competence, competency, knowledge, skills, abilities, competence, ability, integration, modernization, psychological and pedagogical, mechanism, communicative, curriculum, curriculum.

Республикамизда таълим тизимини такомиллаштириш оркали хдр томонлама етук, баркамол, мустакил фикрлашга кодир, иродали, фидойий ва ташаббускор кадрларни тайёрлашга катта эътибор берилаяпти. Хрзирги даврда ишлаб чиқаришда техника ва технологияларнинг янгиланаётганлиги, илм ва фаннинг жадал таракқиёти мутахассис кадрлардан уз билимларини мустакил ва мунтазам равишда чуқурлаштириб, янгилаб, тулдириб ва кенгайтириб боришни талаб этади. «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»ни руёбга чиқариш Ўзбекистоннинг халқаро талаблардаги замонавий таракқиётини таъминлай оладиган дадил, мустакил, ижодий тафаккурли, малакали, билимли мутахассис, айни пайтда шахсий инсоний сифатлари шаклланган баркамол кадрларни тайёрлаш мақсадини кузлайди. Янгиланган таълим тизимини жорий этишда ҳар бир булажак уқитувчининг уз фанига ва баркамол авлод таълим-тарбиясига оид касбий компетентлигини шакллантириш ва уларни педагогик фаолиятда изчил куллай билиш маҳоратига эга булиши бугунги куннинг муҳим талабидир.

Технологик таълим уқитувчисини касбий-педагогик тайёрлаш сифатини тубдан ошириш унинг мазмуни билан бевосита боғлиқдир. Педагогик кадрлар тайёргарлиги сифатини сезиларли даражада ошириш учун педагогик ва техник билимлар синтезини таъминлаш зарур. Технологик таълими уқитувчисини касбий шакллантириш педагогик ва техник билимларни фан, таълим, техника, технология ва ишлаб чиқариш иқтисодиёти соҳаларидаги узгаришларга асосланган интеграцияси таълим жараёнининг самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади. Ушбу жараён технологик таълим фани уқитувчисини тайёрлаш мазмунини асослаш ва касбий компетентлигини шакллантириш технологиясини яратишда муайян узгаришларни амалга ошириш заруриятини келтириб чиқаради.

Булажак технологик таълими уқитувчисининг касбий компетентлигини шакллантириш муаммосини урганиш ишига бир қатор илмий ишлар бағишланган. Бирок бу муаммонинг турли жихатлари ва аспектларига олимларнинг кизиқишлари камаймаяпти, бу эса узлуксиз таълим тизимини модернизациялаш ва ривожлантиришнинг ҳозирги замон босқичида алоҳида аҳамиятга эғалигидан ва унинг долзарблигидан гувоҳлик беради. Назарий манбалар мазмуни билан танишиш, олий таълим муассасалари фаолиятини урганиш ва далилларни таҳлил этиш технологик таълими уқитувчиларини касбий компетентлигини шакллантиришда бир қатор қарама-қаршиликлар мавжудлигини курсатди, ҳусусан:

- Олий таълим муассасаси битирувчисининг етук мутахассис маълумоти даражаси билан Давлат таълим стандартининг модернизациялашган мазмуни ва ҳажмига қуйилаётган меъёрий талаблар ҳамда унинг шахсий имкониятларини руёбга чиқариш даражаси уртасида;

- Олий таълим муассасаларида технологик таълими уқитувчилари касбий компетентлигини шакллантириш жараёнида кулланилаётган анъанавий ҳамда инновацион методлар уртасида;

- Уқитувчи шахси ва унинг касбий компетентлигини шакллантиришда педагогик жихатдан куллаб-қувватлашга қаратилган олий таълим муассасалари фаолияти билан талабани булажак уқитувчи сифатида тайёрлаш жараёнини ривожлантириш механизми ҳамда қонуниятлари уртасида;

- Педагогик туркум фанларнинг технологик таълими уқитувчиси шахсий ҳамда касбий компетентлигини шакллантириш борасида умумкасбий ва мутахассислик фанлари билан интеграциялаш имкониятларидан етарлича фойдаланилмаётганлиги уртасида;

-Илмий-техник тараккиёт, янгиланиб бораётган жамиятнинг махоратли педагог шахсига нисбатан ортиб борувчи талаблари билан технологик таълими уқитувчилари касбий компетентлигини шакллантириш асосий қисмининг уз-узини ривожлантириб бориш шароитида фаолият юритишга тайёр эмасликлари уртасидаги зиддиятлар кабиларни курсатиш мумкин.

Бу каби карама-каршиликларни бартараф этиш йулларидан бири булажак уқитувчиларни касбий компетентликларини шакллантиришдан иборатдир. Булажак технологик таълими уқитувчиларини касбий компетентлигини шакллантириш, олий таълим муассасасида уларнинг касбий ва шахсий камолотини таъминлаш учун зарур педагогик шарт-шароитларни яратиш, технологик таълими уқитувчиларини тайёрлаш мазмуни ва тузилмасини модернизациялаш, психологик-педагогик шароитларини аниқлаш ҳамда унинг сифатини назорат қилиш ва баҳолаш механизминини ишлаб чиқиш орқали мутахассис компетентлигини шакллантиришнинг асосий максadini белгилайди.

Таълим жараёнини такомиллаштиришнинг муҳим омили олий таълим тизимида технологик таълими уқитувчиларини касбий компетентлигини юкори даражада шакллантирилиши билан узвий боғлиқ. Шу сабабли, замонавий таълим технологиялари имкониятларидан ҳамда яратилаётган укув услубий мажмуалардан унумли фойдаланиш негизида технологик таълими уқитувчилари касбий компетентлигини шакллантириш жараёнининг назарий ҳамда амалий асосларини яратиш долзарб вазифалардан бири эканлигини белгилайди. Шу муносабат билан технологик таълими уқитувчиларини олий таълим муассасасида тайёрлаш даврдан талаб қилинадиган касбий компетентлик даражасини таъминлайдиган янгича ёндашувларни илмий асослаш долзарб вазифа булиб келмоқда. Мутахассисларни касбий жихатдан тайёрлаш борасида хорижий мамлакатларда амалда булган таълим мазмунини бевосита урганиши шуни курсатдики, гарб мамлакатларида эгаллайди. Республикамизнинг миллий таълим тизими мохиятига кура таълим мазмунининг минимал талаблари билим, куникма ва малакага асосланади. Агарда «компетент» ва «компетентлик» тушунчаларининг этимологик тахлилига назар ташласак, улар тасодифан юзага келмаганлигини англаш мумкин.

Компетентлик талаба томонидан алоҳида билим ва малакаларни эгалланишининг эмас, балки хар бир мустақил йуналиш буйича интегротив билимлар ва харакатларнинг узлаштирилишининг назарда тутати. Битирувчиларнинг касбий тайёргарлиги даражасига куйилувчи талаблар нуктаи назаридан компетентлик талабаларнинг муайян вазиятларда билим, малака ва фаолият усуллари тупламини максатга мувофик куллаш қобилиятининг англатади.

Компетентлик - бу талабанинг шахсий ва ижтимоий ахамиятга эга касбий фаолиятни амалга оширилиши учун зарур булган билим, куникма ва малакаларнинг эгалланиши ҳамда уларни касбий фаолиятда куллай олиши билан ифодаланади. Мазкур фанда «компетентлик» тушунчасининг мохияти ҳам тула очилади, у куйидаги икки курунишда намоён булади: компетентлик талабаларнинг шахсий сифатлари ҳамда касбий соханинг таянч талаблари сифатида шакллантирилади.

Таълим мазмунининг укув режадаги фанлар блоклари (барча фанлар учун), фанлараро (фанлар туплами учун) ва предметли (маълум бир фан учун) тарзда

гурухланганлиги боис куйидаги уч даражани намоён этувчи компетентликни эътироф этиб утамиз:

- таянч компетентлик (таълимнинг гуманитар, ижтимоий-иқтисодий мазмунига кура);
- фанлараро компетентлик (умумқасбий тайёргарликнинг укув фанлари ва таълим блокларининг маълум доирлигига кура);
- битта предмет(фан) буйича компетентлиги (махсус укув фани доирасида аниқ ва маълум имкониятга эгаллигига кура).

Шундай қилиб, таянч компетентлик олий педагогик таълимнинг ҳар бир босқичи учун таълим блоклари ва укув фанлари даражасида аниқланади. Таянч компетентлик тартибини белгилашда қасбий педагогик таълимнинг асосий максадларига мувофиқ ижтимоий ва шахсий тажрибанинг моҳияти, ижтимоий жамиятда қасбий фаолиятни ташкил этиш жараёнида ҳаётий қуникмаларни ушбу нуқтаи назардан улар куйидаги компетентлик турларига бўлинади:

1. Яхлит-мазмунли компетентлик. Бу талабанинг қадриятли йуналишлари билан боғлиқ, унинг ижтимоий борлиқни ҳис эта билиши ва тушуниш

қобилияти, мустақил ҳаёт йулини топа олиши, узининг ижтимоий жамиятдаги роли ва урнини англаб етиши, ҳаракатларни ташкил этишда аниқ максадни белгилаш ҳамда қарор қабул қилиш малақаси, дунёқараши билан боғлиқ компетентлик, у талаба учун укув ва бошқа вазиятларда узини аниқлаш механизмини таъминлайди. Талабанинг индивидуал таълим йуналиши ва унинг ҳаётий фаолиятининг умумий дастури ана шу компетентликка боғлиқ.

2. Ижтимоий-маданий компетентлик. Талаба чуқур узлаштириши зарур бўлган билим ва фаолият тажрибасининг доираси бўлиб, миллий ва умуминсоний маданиятлар хусусиятлари, инсон ва инсоният ҳаётининг маънавий-ахлоқий асослари, оилавий ва ижтимоий анъаналарнинг маданий асослари, инсон ҳаётида фан ва диннинг роли, уларнинг моддий борлиқка таъсири, турмуш ва дам олиш борасидаги билимлар, масалан, бош вақтини самарали ташкил этиш усулларини билиши.

3. Укув-билиш компетентлиги. Талабанинг урганилаётган аниқ объектлар билан боғлиқ мантикий, методологик ва ижтимоий фаолияти элементларидан иборат бўлган мустақил фикрлаш компетентликларининг туплами бўлиб, унга максадни кура билиш, фаолиятни режалаштириш, унинг мазмунини таҳлил қилиш, рефлексия, фаолиятга шахсий баҳо бериш борасидаги билим ва малақалар қиради. Урганилаётган объектларга нисбатан талабаларни креатив қуникмалари, яъни билимларни бевосита борлиқдан олиш, ностандарт вазиятларда муаммони ҳал этишнинг ҳаракат усуллари ва эвристик методларини эгаллайди.

4. Ахборот олиш компетентлиги. Аудио-видео курсатув воситалари ва ахборот технологиялари ёрдамида мустақил изланиш, таҳлил қилиш ва зарур ахборотларни танлаб олиш, уларни узгартириш, сақлаш ва узатиш маҳорати шакллантирилади. Ушбу компетентлик талабанинг укув фанлари асосларини муҳим ахборотлар асосида узлаштиришини таъминлайди.

5. Коммуникатив компетентлик. Таълим олувчилар билан узаро муносабатлар, уларнинг усуллари, мулоқот жараёнида устувор урин тутувчи тилни узлаштириш, гуруҳларда ишлаш қуникмалари, жамоада турли хил маънавий-маърифий тадбирларни ташкил қилиш ва утқизишни билишни уз ичига олади.

6. Ижтимоий-фаолиятли компетентлик фуқаролик (фуқаро,кузатувчи, сайловчи, вакил вазифасини бажарувчи), ижтимоий-меҳнат соҳаси (истеъмолчи, харидор, мижоз, ишлаб чиқарувчи ҳуқуқлари), оилавий муносабатлар ва мажбуриятлар, иқтисод ва ҳуқуқ масалалари, касбий,

шунингдек, шахсий мавқеини аниқлаш борасидаги билим ва тажрибаларни эгаллаш(хусусан, меҳнат бозоридаги мавжуд вазиятни таҳлил қилиш, шахсий ва ижтимоий манфаатларни қўллаб, ҳаракат қилиш маҳорати, меҳнат ҳамда фуқаролик муносабатларининг одобини билиш)ни англади.

7. Амалий фаолиятга оид компетентликда бир ҳаракат ҳолатидан иккинчи ҳаракат ҳолатига кучира олиш, ҳаракат ва амалларни янги вазиятларда қўллаш олиш, янги ахборотлар ичида тез йўналиш олиш қўникмалари тушунилади.

ХУЛОСА: Мутахассисни тайёрлашнинг булажак касбни эгаллаш бўйича уқув ва билиш фаолиятини уз ичига оладиган меъёрий моделини қўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. У олий таълим муассасаси битирувчиси тегишли йўналиш ва тайёргарлик даражасининг малакавий характеристикасида ифодаланган ва илмий асосланган билим, қўникма ва малакалар шахсининг касбий муҳим хислатлари таркибини ақс эттиради. Жўмладан, технологик таълими йўналиши бўйича уқитувчи малакасини олган олий таълим муассасаси битирувчиси: давлат таълим стандартлари талабларига мувофиқ равишда педагогик фаолият олиб боришга тайёр бўлиши, юқори назарий ва амалий тайёргарлик даражасини таъминлайдиган замонавий уқитиш технологияларидан фойдаланиши, таълим дастурларини ишлаб чиқишда иштирок этиши, уларни уқув режаси ва уқув жараёнига мувофиқ равишда тула ҳажмда амалга оширилиши учун масъул бўлиши, таълим олувчиларнинг билим, қўникма ва малакаларини назорат этишни ташкил этиши, олинган билимларни амалий фаолиятда қўллашга уларни тайёрлаши ва таълим олувчиларнинг мустақил ишларини назорат қилиши, аниқ уқув фани уқув-методик жиҳозланишининг базасини яратиши; таълим муассасасининг илмий-методик фаолиятида иштирок этиши, синф раҳбари вазифасини бажариши, таълим олувчилар билан тарбиявий ишни ташкил этиши ва утқизиши, уқув режалари ва дастурларининг таълим олувчиларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига риоя этиши,уз касбий малакасини ошириши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Авлоний А. Танланган асарлар. Икки жилдлик. 2-жилд. - Т.:Маънавият, 1998.
2. Абдуллаева К.М. Маҳсус фанларни уқитишда булажак уқитувчиларнинг касбий билим ва қўникмаларини шакллантиришнинг методик асослари: Дис. ... пед. фан.ном. -Т.:
3. Муслимов Н.А., Абдуллаева К.М., Мирсолиева М., «Педагогик маҳорат» фанидан уқув-методик мажмуа. //Уқув-услугий қўлланма. -Т.: «Фан технологиялари», 2011. 322 б
4. Муслимов Н.А., Гаипова Н., Халилова Н., «Умумий психология» фанидан уқув методик мажмуа. //Уқув-услугий қўлланма. -Т.: «Фан ва технологиялари», 2011.
5. Сайидахмедов Н.С. Уқитувчининг педагогик тизимда тутган урни //Халқ таълими. - Тошкент, 1993. - № 6-7. - Б. 9-12.
6. Жураев Р.Х, Толипов У. "Педагогик фаолият,технологиялар ва маҳорат". "Узлуксиз таълим" 2003 й
7. Д.А. Тхоржевский "Меҳнат таълими методикаси" - Т "Уқитувчи" 1987й